

O INÍCIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DO SETOR AUTOMOBILÍSTICO NO BRASIL PERÍODO DE 1908 A 2000

Juliano dos Reis Silva, Fatec Zona Leste, juliano.silva57@fatec.sp.gov.br

Luiz Henrique Miura Duque, Fatec Zona Leste, luiz.duque@fatec.sp.gov.br

Giovana Lambiasi Della Libera, Fatec Zona Leste, giovana.libera@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo possui a finalidade de analisar o início da industrialização do setor automobilístico no Brasil que teve início no século XX, sendo assim, foram abordadas as motivações e necessidades de investimento nesta indústria, considerando como fator essencial o desenvolvimento de rodovias para expansão do mercado e garantir a fixação de montadoras estrangeiras no país. Consideramos essencial dissertar sobre o início da industrialização por meio de uma linha temporal, na qual se divide em fases, com enfoque na primeira, pois é o período inicial da industrialização. Também adentramos mais especificamente nas montadoras estrangeiras as quais se fixaram e ampliaram a economia do país gerando motivação para a construção de rodovias. Os resultados da pesquisa trouxeram dados que foram imprescindíveis para a concretização da proposta desta pesquisa, tendo em vista que buscamos comprovar através de dados e tabelas a conclusão de que o aumento das rodovias e do consumo de veículos cresce exponencialmente, uma vez que sem as rodovias não haveria tal desenvolvimento automobilístico. Também especificamos como a tecnologia e seus sistemas impactaram na fixação das montadoras, auxiliando estas na hora de passar por momentos de crise, aumentando a flexibilidade das empresas montadoras durante sua fase inicial.

Palavras-chave. *Automobilística, indústria, veículo, rodovia, montadoras.*

ABSTRACT. This article aims to analyze the beginning of the automobile industrialization sector in Brazil, for its construction we seek to address the motivations on which the need to invest in this industry was shaped, considering as an essential factor the development of highways to expand the market. and guarantee the establishment of foreign automakers in the country. We consider it essential to discuss the beginning of industrialization through a timeline, in which it is divided into three phases, focusing on the first, as it is the initial period of industrialization. We also went more specifically into foreign automakers which established themselves and expanded the country's economy. The research results brought data that were essential for the completion of the article, given that we seek to prove through data and tables the conclusion that the increase in highways and vehicle consumption grows exponentially, since without the highways there would be no such automobile development. We also specify how the technology and its systems impacted the fixing of the automakers, helping them to go through moments of crisis, increasing the flexibility of the automakers during their initial phase.

Keywords. *automobile, industry, vehicle, highway, automakers.*

1. INTRODUÇÃO

No início do século XX, mais especificamente em 1919 a empresa Ford chegou ao Brasil dando início a industrialização de automóveis no país e se tornou a pioneira no ramo da industrialização automobilística, logo depois surgiram outras montadoras ganhando seu espaço no mercado. Este

advento de industrialização começou a ficar cada vez mais tecnológico, fazendo com que o país parasse de importar carros inteiros e investisse em montadoras em solo luso-brasileiro.

Este fato trouxe grandes mudanças no país, que foram de grande valia para que novas empresas ingressassem e se desenvolvessem. Dentre estas mudanças pode-se indicar o aumento de rodovias no território nacional. Com a perspectiva de buscar a história do desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil e os impactos causados pela instalação desta indústria no país, este artigo tem como proposta analisar as tecnologias que a industrialização de automobilísticos trouxe para o país, desde a implantação de fábricas e criação de novas rodovias, apresentar as primeiras rodovias implantadas além de apresentar um exemplo, como a vinda da Ford ao Brasil.

É de grande importância estudar este setor de industrialização automobilística no país, pois poderá trazer novos pontos de vista no que tange às necessidades futuras na hora de pesquisar sobre os benefícios que a industrialização de automóveis nos trouxe, como por exemplo as novas estradas.

O instrumento metodológico utilizado nesta pesquisa, será a pesquisa explicativa, que busca informar o leitor identificando a causa dos fenômenos, registrando-os e analisando-os.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. INÍCIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL

De acordo com Guimarães (2008) existem três fases da industrialização automobilística, a primeira se estende de 1956 a 1967, que é o período de implantação da indústria no país, quando as multinacionais Ford e GM começam a produzir automóveis no Brasil juntamente com empresas nacionais.

O começo do investimento na industrialização do Brasil começou no ano de 1908 com a empresa Grassi, uma montadora de ônibus, que se instalou no estado de São Paulo. Os primeiros carros totalmente fabricados no país foram o Romi-Isetta, da indústria Romi S.A, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, e o Vemag-DKW.

Figura 1 – Carro Romi-Isetta

Fonte: Fundação Romi (1956)

Embora já existissem fábricas de automóveis no país, a industrialização automobilística se intensificou no governo de Juscelino Kubitschek, eleito Presidente da República nas eleições de 1955, com o slogan “cinquenta anos em cinco”. Seu governo tinha como objetivo transformar e aprofundar a industrialização brasileira, através da implementação da indústria pesada, principalmente da automobilística, que se tornou sua marca.

Para a realização da proposta de governo “cinquenta anos em cinco” foi elaborado um plano de metas formado por 30 metas de expansão para o crescimento do país, no qual estava inserida a meta de número 27, que possuía o objetivo de desenvolver a indústria automobilística, através da implantação de rodovias e abrindo o mercado para montadoras do exterior.

Figura 2- Apresentação do plano de metas por JK

Fonte: Instituto Claro (1958)

Este desenvolvimento foi decorrente do incentivo governamental no crescimento de produtores estrangeiros, que desencadeou um aumento na participação no mercado externo, destacando o engajamento limitado das empresas norte-americanas, uma vez que estavam restritas a um segmento menos dinâmico por conta da indústria emergente.

A indústria automobilística foi instalada no Brasil mais precisamente em 1956, estimulada pelo baixo custo da mão-de-obra, que proporcionou vantagens em relação às demais indústrias do setor em países mais desenvolvidos.

Houve um rápido crescimento na produção de automóveis durante a etapa inicial da industrialização, pois no país havia uma demanda insatisfeita decorrente do controle da importação imposta nos anos anteriores, com o governo de Getúlio Vargas. No fim do governo de Juscelino Kubitschek (1961) atender estas altas demandas causou danos críticos às empresas, uma vez que seus ritmos de crescimento desaceleraram.

A reestruturação das indústrias só ocorreu no ano de 1967 com a aquisição da Willys (montadora de carros, responsável pela criação do jeep) e da International pela Ford e da Simca pela Chrysler. Essa integração gerou novos modelos que eram destinados à população de alta renda, porém este cenário mudou na década de 70, uma vez que houve um desenvolvimento econômico do país.

Nessa época a população, que era de baixa renda, passou a possuir maior poder aquisitivo, e nesse contexto, para se ajustarem a esta mudança, as montadoras passaram a fabricar carros de pequeno porte que eram mais baratos e capazes de atender a necessidade dos grupos de baixa renda.

O período entre final da década de 60 e início da década de 70 se caracterizou pelo constante esforço na diferenciação de produtos, implicando na expansão no número de modelos oferecidos para o mercado.

2.1. TECNOLOGIAS UTILIZADAS NAS MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS.

A indústria automotiva é classificada como sendo uma indústria de média-alta intensidade tecnológica, uma vez que veículos são considerados produtos complexos, que demandam uma extensa base de conhecimento tecnológico para sua concepção.

De acordo com Porsse, as montadoras começaram a se preocupar com a modernização tecnológica apenas no fim da década de 70 e no início da de 80, com a chamada “revolução microeletrônica”, que eliminou a vantagem competitiva que a baixa mão-de-obra trouxe, sendo essa a segunda fase da industrialização.

A terceira fase da industrialização compreende toda a década de 80 e início dos anos 90, período no qual a indústria automotiva foi intensamente afetada por uma crise interna que fez com que as montadoras começassem a mudar efetivamente a base industrial de eletromecânica para a microeletrônica.

A crise dos anos 80 provocou muitas mudanças nas empresas, fazendo-as assumirem medidas para continuarem no mercado, assim como diz Tauile “A estratégia adotada, de modo generalizado, foi a de disputar a concorrência acirrada no mercado interno com modelos que também pudessem ser exportados, aumentando deste modo a utilização da capacidade instalada” (1987, p. 83).

Esta indústria utiliza e desenvolve tecnologias avançadas em quatro principais áreas: a de computadores e telecomunicações, a eletrônica, a de manufatura integrada por computadores e a de design de materiais.

Quando se trata de novas tecnologias a eletrônica e as tecnologias de informação se destacam, sendo variáveis chave para as empresas. A indústria automobilística está expandindo a utilização de sistemas e de componentes eletrônicos tanto para os veículos mais ou menos sofisticados, dependendo da complexidade dos sistemas, servindo como arma competitiva para as empresas montadoras de automóveis, uma vez que barateia a produção e sofisticada o sistema.

2.3. PRIMEIRAS RODOVIAS CONSTRUÍDAS NO BRASIL.

Quando a primeira estrada brasileira foi inaugurada em 1861, D. Pedro II Imperador do Brasil e uma grande comitiva percorreram o caminho de Petrópolis a Juiz de Fora, dando início a uma nova forma de pensar, no que se refere à deslocamentos entre lugares e meios de transporte.

As rodovias pavimentadas chegaram ao Brasil muitos anos depois, na década de 20 o então governador de São Paulo, Washington Luís, já havia dito uma frase importantíssima: "governar é abrir estradas", desta forma, houve o surgimento de duas grandes estradas que foram modelos para todas as outras, a estrada de Campinas e a estrada de Itu, que se ligavam ao estado de São Paulo. A primeira rodovia pavimentada ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis e foi inaugurada em 1928, quando Washington Luís já era presidente, esse trecho hoje faz parte da BR 040 que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte.

O marco de desenvolvimento rodoviário aconteceu nos anos de 1940 até 1950, o então governo de Juscelino Kubitschek assumiu com grande força o lema de Washington Luís. A partir da década de 50 com o começo das fábricas de automóveis e do automóvel propriamente dito, a prioridade dada pelo governo do Brasil foi para a expansão da malha rodoviária. A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília levou à criação de um novo e ambicioso plano rodoviário para ligar a nova capital a todas as regiões do país. Entre as rodovias construídas a partir desse projeto podemos destacar a Brasília-Acre e a Belém-Brasília, que se estende por 2.070 km, um terço dos quais através da selva

amazônica. Em 1973 passou a vigorar o Plano Nacional de Viação, que modificou e definiu o sistema rodoviário federal. O sistema rodoviário é formado das seguintes rodovias: oito rodovias radiais, com ponto inicial em Brasília e numeração iniciada por zero; quatorze rodovias longitudinais, no sentido norte-sul, com numeração iniciada em um; vinte e uma rodovias transversais, no sentido leste-oeste, com numeração iniciada em dois; vinte e nove rodovias diagonais, cuja numeração começa em três; e setenta e oito rodovias de ligação entre cidades, com numeração iniciada em quatro.

Entre as rodovias mais modernas do Brasil estão a Presidente Castelo Branco, que liga São Paulo à região Centro-Oeste; a Torres-Osório, no Rio Grande do Sul; a Rio-Santos, que, como parte da BR-101, percorre o litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo; e a rodovia dos Imigrantes, de São Paulo a Santos.

Figura 3- Rodovia Washington Luiz BR-40

Fonte: O Globo (1928)

2.4. EMPRESAS PIONEIRAS NO MERCADO AUTOMOBILÍSTICO BRASILEIRO.

O mercado de automóveis no Brasil foi suprido principalmente por importações provenientes dos EUA até a II Guerra Mundial. A expansão dos produtores americanos se deu pela instalação de linhas de montagem, como a Ford, que foi a primeira indústria automobilística a se instalar em território nacional em 1919, este cenário seria alterado no pós-guerra com o aumento da importação de veículos europeus e instalação de novas linhas de montagem, como a Volkswagen.

Figura 4 – Primeira fábrica Ford no Brasil

Fonte: Memória - Ford 2 Divulgação (1919)

No artigo “Fordlandia e Beterra: as cidades de Henry Ford na Amazônia”, Antonio Marcos Duarte Jr afirma que pode-se observar alguns principais investidores na área de montagem e fabricação de automóveis no início do século XX, nos quais destacam-se a General Motors Corporation e a Ford Motor do Brasil. Essas montadoras americanas marcaram o início da história do setor de industrialização automobilística brasileira como pontapé inicial, sendo as duas empresas pioneiras a investirem em território nacional.

Em 1919, no centro de São Paulo foi aberta a primeira fábrica da Ford, em 1921, a construção das instalações projetadas para funcionar a linha de montagem de veículos foram iniciadas. Sua produção era voltada aos modelos Ford T, popularmente conhecido como Ford Bigode, posteriormente substituído pelo Modelo A em 1928, apresentando notáveis modificações e aperfeiçoamentos. Já nos anos 30 sua história foi marcada por mudanças nas quais envolviam a economia global onde muitas empresas não resistiram devido ao período da grande depressão, mas, felizmente, a Ford se manteve ativa em suas operações e desenvolvimentos. Em 1951, período marcado por restrições de importação, a Ford mais uma vez se mostrou à frente e tornou-se pioneira em procurar esforços com a finalidade de nacionalizar seus veículos fabricados no país, entretanto esta nacionalização foi definitivamente implantada com a criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA), que no caso aprovou o primeiro caminhão nacional. Já no ano de 1967 foi lançado o primeiro carro da Ford Brasil, o Ford Galaxie 500. A Ford se destaca também pelo pioneirismo na área da agricultura nacional em meados dos anos 60, com a fabricação do primeiro trator brasileiro, o modelo 8BR Diesel, que foi produzido como resultado do impulsionamento da mecanização brasileira. Há também que se citar que 1969 foi o ano em que foi assinado o documento no qual declarava a nacionalização da empresa que passou a ser chamada Ford Motor do Brasil S.A.

De acordo com Caputo (2009) em seu artigo “A industrialização brasileira nos anos de 1950” a General Motors teve sua fundação em 1925 com a marca Chevrolet, com sua primeira fábrica instalada no Ipiranga. Nos anos 30 a General Motors teve um caminho diferente em sua história e desenvolvimento na qual foi marcada por uma drástica queda em suas vendas, desemprego e desvalorização do dólar. Mas um fato ocorrido fez com que os índices negativos se alterassem, a

Revolução Constitucionalista em 1932 ocasionada pela insatisfação do governo de Getúlio Vargas, fez com que a GMB (General Motors do Brasil) retomasse suas atividades.

Um dos feitos marcantes da trajetória do pioneirismo da GMB foi a realização de reparos, manutenção e principalmente a adaptação de veículos civis para uso militar que trouxe um rumo único ao desenvolvimento e crescimento da marca em território nacional, com isso a parceria com as forças armadas além de manterem a produção e consolidação da marca, também fez com que as dependências de sua fabricas compartilhassem seu espaço como extensão aos quartéis militares. Suas adaptações fizeram com que investissem fortemente na nacionalização de seus veículos até 1941. Em meio a isso a GMB destacou-se como a primeira montadora a produzir os primeiros chassis de ônibus voltados ao transporte coletivo no Brasil, onde sua matéria prima era a madeira que existia de forma abundante no território nacional. Os anos 40, com o período trágico resultante da segunda Guerra Mundial, fez com que o Brasil sofresse uma série de consequências negativas, como a racionalização da gasolina, fazendo com que milhares de veículos fossem adaptados ao uso do gasogênio no qual era derivado da queima do carvão, o que resultava em perda de potência e vida útil do motor, a GMB com sua parceria forte com as forças armadas foi umas das principais empresas que auxiliaram e mobilizaram sua produção voltada para a guerra (sob controle governamental), onde por lei de empréstimo foi submetida a produção de veículos bélicos.

Figura 5 – Viaturas chevrolet utilizadas pelo Exército Brasileiro em 1941

Fonte: viaturasbrasil. (1928)

Com o fim da segunda Guerra Mundial a General Motor do Brasil apresentou uma forte retomada em suas vendas e produção, dando mais um passo na sua expansão, como por exemplo, a ampliação da fábrica de São Caetano do Sul, com a inovação do primeiro chassi de aço totalmente montado no Brasil em 1948, o que deu o pontapé inicial para criação e desenvolvimento das siderúrgicas no território nacional, dando início a um dos períodos mais marcantes do desenvolvimento da industrialização automobilística brasileira além de favorecer as empresas já presentes também trouxeram outras renomadas montadoras que se instalaram em nosso território.

A criação de medidas alfandegárias pelo governo de Juscelino Kubistchek ocasionou restrição na importação de carros inteiros e em 1953, a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Willys-Overland se tornaram fábricas nacionais e foram marcadas por atualizarem a frota de automóveis envelhecidos que circulavam em território nacional.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste artigo foram utilizadas pesquisa bibliográficas e qualitativa, por meio de fontes primárias e secundárias. Foram escolhidos estes métodos pois condizem com o objetivo da pesquisa que é proporcionar conhecimentos relevantes dentro de uma determinada área de atuação, como neste caso, o da industrialização.

A busca de informações ocorre por meio de artigos científicos e teses. Instrumentos nos quais nos fundamentamos para a identificação da linha temporal sobre a qual explicamos o início da industrialização. Outras fontes bibliográficas também foram utilizadas, como sites confiáveis, tais como o do Governo do Brasil.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após estudos apresentados na fundamentação teórica percebe-se a importância de se conhecer a história e a coligação entre as indústrias e o como elas influenciaram diretamente o processo de construção das rodovias pois as estradas foram sendo construídas na mesma medida que as fábricas iam sendo implantadas para que ambas pudessem trabalhar em conjunto tendo uma sinergia eficaz entre elas, fazendo com que esse trabalho em conjunto gerasse capital diretamente para o Estado mas também contribuísse para o processo de aprimoramento tecnológico.

O aumento na quantidade de rodovias desenvolveu as indústrias automobilísticas fazendo com que os números de automóveis utilizados tenham crescido junto com este desenvolvimento, como é indicado nas tabelas a seguir.

Tabela 1 - Evolução do tráfego de carga e crescimento do P.I.B. do Brasil

EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO DE CARGA E CRESCIMENTO DO P. I. B. DO BRASIL:
1950/66

	A n o s				Taxas Médias de Crescimento Anual			
	1950	1956	1961	1966	1950/56	1956/61	1961/66	1950/66
I. PRODUTO INTERNO BRUTO: (Em bilhões de Cr\$ de 1950)	253,3	340,2	475,7	570,1	5,0	6,9	3,7	5,2
1 — Indústria*	50,9	66,0	85,1	114,7	4,4	5,2	6,1	5,2
2 — Agricultura**	61,4	75,2	90,8	108,2	1,4	3,8	3,6	3,6
II. EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO DE CARGA: (Em bilhões de ton/km)	34,0	51,7	74,4	116,4	7,2	7,6	9,4	8,0
1 — Transporte Rodoviário	17,3	29,8	46,8	82,0	9,5	9,5	11,9	10,2
2 — Demais Modalidades	16,7	21,9	27,6	34,4	4,6	4,7	4,5	4,6

Fonte: Centro de Contas Nacionais, IBRE, FGV. (1998)

Como pode ser observado na tabela (1) acima, o PIB das indústrias automotivas aumentou durante os anos. No ano de 1950 o PIB era de 50,9 bilhões de Cr\$ (cruzeiros), que aumentou para 114,7 bilhões em 1966. De acordo com o IBGE o crescimento do PIB pode significar o crescimento econômico, desta forma podemos analisar um desenvolvimento industrial durante os anos.

Tabela 2 - Crescimento da renda urbana e da frota de veículos no Brasil

	A n o s				Taxas Médias de Crescimento Anual			
	1950	1956	1961	1966	1950/56	1956/61	1961/66	1950/66
I — RENDA URBANA TOTAL (Em bilhões de Cr\$ de 1950)	153,3	202,5	249,6	274,3	4,7	4,3	1,9	3,7
II — POPULAÇÃO URBANA (Em Cr\$ 1.000 de 1950)	18.789	25.760	33.180	41.922	5,4	5,2	4,8	5,1
III — RENDA URBANA PER CAPITA (Em Cr\$ 1.000 de 1950)	8,16	7,86	7,52	6,54	- 0,6	- 0,9	- 2,8	- 1,4
IV — FROTA DE VEÍCULOS — TOTAL	425.938	707.789	1.123.820	2.079.065	8,9	9,7	13,1	10,4
1 — Automóveis	236.048	394.226	682.456	1.461.010	8,9	11,6	16,5	12,1
2 — Camionetas	18.139	50.782	74.588	126.163	18,7	8,0	11,1	12,9
3 — Ônibus	14.314	21.832	30.825	46.025	7,3	7,1	8,4	7,6
4 — Caminhões	157.437	240.949	335.951	445.867	7,4	6,9	5,8	6,7
V — TRÁFEGO DE CARGA — TOTAL (Em 1.000.000 ton/km)	17.300	29.803	46.800	81.982	9,5	9,5	11,9	10,2
1 — Tráfego de Carga Local	3.390	5.561	8.420	14.102	8,6	8,6	10,9	9,3
2 — Média e Longa Distância	13.910	24.242	38.380	67.880	9,7	9,7	12,1	10,4

Fonte: Centro de Contas Nacionais, IBRE, FGV. (1998)

Analisando a tabela 2 podemos identificar uma evolução na frota de automóveis nos mesmos anos nos quais a indústria de desenvolveu, em 1950 a frota de automóveis era de 236.048 tendo um crescente aumento para 1.461.010 de unidades produzidas em 1966. Portanto podemos supor que o desenvolvimento da indústria está diretamente relacionado à maior frota de veículos, identificando também que as rodovias foram um grande fator para este aumento na industrialização.

Outro fator que auxiliou o desenvolvimento das montadoras de carros no Brasil ao entrarem para o mercado é o desenvolvimento de tecnologias e sistemas para diminuir os gargalos de produção. Um destes sistemas foi o sistema fordista, um dos primeiros a revolucionar o mercado automobilístico, uma vez que contempla a produção em alta escala, que com o passar do tempo se tornou um problema por produzir mais do que a demanda necessária, o que causou grandes crises em diversos setores de produção.

Uma das soluções para estes problemas foi o desenvolvimento tecnológico na indústria, que passou a adotar novas tecnologias a fim de tornar sua produção mais flexível, possibilitando a capacidade de alteração a curto prazo além de futuras alterações nas linhas de produtos com investimentos significativamente menores.

5. CONCLUSÃO

A análise dos processos de desenvolvimento e consolidação do início da indústria automobilística no Brasil, demonstrou que a decisão de investir em renomadas montadoras trouxe mudanças consideráveis ao desenvolvimento econômico e tecnológico brasileiro. Dentre os seus acontecimentos, ficou demonstrado que a vinda das primeiras montadoras impulsionou o governo e mercado a se adequarem, desenvolvendo tecnologia própria voltada a uso específico no território nacional, além da criação de infraestrutura para circulação de veículos e consequentemente, a geração de empregos e abertura de novas áreas no setor industrial.

Neste contexto, a proposta foi analisar como se deu o início da industrialização no Brasil e as mudanças causadas. Dentre as mudanças analisadas, se destacam os investimentos e parcerias feitas entre o governo e as empresas, criação de institutos de tecnologia automobilística e fabricação própria de peças automotivas provenientes de matéria prima do próprio país.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos em primeira instância a mentoria da professora Léa Paz que se prontificou a nos auxiliar no desenvolvimento da pesquisa. Agradecemos o professor José Abel de Andrade Baptista por nos ajudar com temas relacionados à pesquisa. Agradecemos à professora Eliane Euzébio por nos ajudar com as questões gramaticais nas suas aulas. Somos gratos ao professor Carlos DiLorenzo pela prontidão e solicitude.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, AB **Desenvolvimentismo nos governos Vargas e JK**, 2015. Disponível em: <https://www.abphe.org.br/arquivos/2015_alexandre_black_albuquerque_desenvolvimentismo-nos-governos-vargas-e-jk.pdf>

BBC, Fordlândia, **A utopia industrial que Henry Ford queria construir no meio da Amazônia**, 2018 Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46010638> >

CAPUTO, AC. **A industrialização brasileira nos anos de 1950: uma análise da instrução 113 da SUMOC**. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ee/a/ZpgwjzqDRC9bT4YrFhfxcvC/abstract/?lang=pt>>

CARVALHO, EG. **Globalização e estratégias competitivas na indústria automobilística: uma abordagem a partir das principais montadoras instaladas no Brasil**, 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/gp/a/pzD8grcgTc6BSG8MDkFt8Fg/?lang=pt&format=html>>

CARVALHO, EG. **Inovação tecnológica na indústria automobilística: características e evolução recente**, Disponível em: <Microsoft Word - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA CARACTERÍSTICAS E EVOLUÇÃO RECENTE.doc (ufpr.br)>

COMEX STAT - **Importação e Exportação geral**, 1997. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral> <https://www.emerald.com/insight/search?q=automobile+Brazil&showAll=true>> Acesso em: 22 de Agosto de 2022

FILHO, A; MARX, R; ZILBOVICIUS, M, **Fordismo e Novos Paradigmas de Produção: Questões Sobre a Transição no Brasil**, Rio de Janeiro, 1991. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/prod/a/VcPYgnkx9ZnbpZW5HndLjXp/?format=pdf&lang=pt>>

FUNDAÇÃO ROMI-ISETTA, **O nosso romi-isetta**. Disponível em: <<https://fundacaoromi.org.br/fundacao/romi-isetta/>>

G1, **Ford inaugurou a primeira fábrica de automóveis do Brasil; veja o histórico**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/11/ford-inaugurou-a-primeira-fabrica-de-automoveis-do-brasil-veja-o-historico.ghtml>>

GUILHERME, P. **Meio século depois, carros da Simca ainda exercem fascínio**, São Paulo, 2008. Disponível em: <<https://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL472158-9658,00-MEIO+SECULO+DEPOIS+CARROS+DA+SIMCA+AINDA+EXERCEM+FASCINIO.html>>

GUIMARÃES, EA. **A indústria automobilística brasileira na década de 80**, Rio de Janeiro, 1989. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5856/1/PPE_v19_n02_Industria.pdf>

INVESTSP, **Automotivo**, Disponível em: <https://www.investe.sp.gov.br/setores-de-negocios/automotivo/>

REGO, M.L. **O projeto de implantação da indústria automotiva no brasil: por uma abordagem sob a ótica da teoria dos stakeholders**, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/osoc/a/Y5Q6vwvvpLpv7jf3SFn4zTm/?lang=pt>>

LESSA, DANIELE, **Especial Rodovias - As primeiras estradas brasileiras**, 2017. Disponível em: <[Gestão da Tecnologia em Inovação e Mobilidade Sustentável - São Paulo, Brasil, 30 de Novembro & 1 de Dezembro de 2022](https://www.camara.leg.br/radio/programas/260157-especial-rodovias-as-primeiras-estradas-brasileiras-05-49/#:~:text=Em%201861%2C%20D.,ao%20Brasil%20muitos%20anos%20depois.>></p></div><div data-bbox=)

PORSSE, AA. **Tecnologia e Emprego na Indústria Automobilística: evidências empíricas.** Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4813440>

RODRIGUES, ALT. **Duque de Caxias e Rodovia Washington Luís (BR-040): uma perspectiva dual sobre a temática econômica, histórica e política do município,** 2019. Disponível em: <https://journals.openedition.org/espacoeconomia/7245>

SOUSA, ML, **A influência da rodovia Belém-Brasília no processo de desenvolvimento das cidades do centro-norte de Goiás,** Minas Gerais, 2013, pg 248. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/geo/article/download/4864/3274>